

УДК 37.013.42.504

НОВАЯ СИСТЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОЛОГИИ

Бахриддинов Нуриддин Садриддинович

Доцент Наманганский инженерно-строительный института
160103, Республика Узбекистан, г. Наманган, ул. И. Каримов, 12

Ахунов Данияр Бахтиярович

Доцент Наманганский инженерно-строительный института
160103, Республика Узбекистан, г. Наманган, ул. И. Каримов, 12

Аннотация: В данной статье описаны возможности подготовки кадров исходя из специфики системы образования по охране окружающей среды в процессе профессиональной подготовки в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: экология, охрана окружающей среды, минеральные удобрения, нейтрализация аммиаком, педагогика, система обучения, интеграция, знания, умения, методы обучения, методическая подготовка.

Annotation: This article describes the possibilities of personnel training based on the specifics of the environmental education system in the process of professional training in higher educational institutions.

Key words: ecology, environmental protection, mineral fertilizers, ammonia neutralization, pedagogy, education system, integration, knowledge, skills, teaching methods, methodological training.

Введение. Совершенствование системы экологического образования является важнейшей и актуальной задачей в подготовке специалиста с высшим профессиональным образованием, специалиста в области экологии.

Учитывая это, на начальном этапе, с одной стороны, необходимо подготовить студентов всех направлений образования по направлению

«Экология», с другой - подготовить кадры по направлению «Экология и охрана окружающей среды», и обеспечить все предприятия специалистами по охране окружающей среды. Это два процесса воспитания. Организация учебного процесса по направлению «Экология» имеет свои особенности. Для того чтобы данный предмет был эффективным инструментом управления обучением студентов других педагогических и технических специальностей, при его проектировании необходимо учитывать все элементы системы педагогической подготовки.

Результаты. В современных научных знаниях об охране окружающей среды преобладают интегральные тенденции. Проявляется междисциплинарный характер знаний об этой области экологии и включает в себя токсикологические, биологические, экологические, физико-химические, технические, географические, медицинские, социологические, психологические, математические и другие науки.

В настоящее время значение интеграционной функции науки экологии вновь усложняется - в связи с тем, что борьба с экологическими проблемами различных форм и токсикологически вредными и опасными факторами на производственных предприятиях усиливается, возрастает их практическое значение. Интеграция экологической науки в системе высшего образования проявляется в следующем:

- источники экологической науки имеют систематический состав;
- связь со специальными науками и общепрофессиональными, гуманитарными, математическими, естественнонаучными и социально-экономическими науками;

- взаимосвязь учебных предметов с психолого-педагогической и методической подготовкой;
- что методическая система подготовки специалистов в области охраны окружающей среды интегрирована в себя;
- теоретическая и научно-практическая подготовка студентов, взаимосвязь теории и практики методики преподавания экологии;
- взаимосвязь лекционных, практических, лабораторных, семинарских, научных работ и диссертаций и педагогических и производственных практик;
- иметь возможность расширить профессиональные знания специалиста образования в области экологии и других областях.

Исходя из вышеизложенного, экологическое образование имеет специфические показатели, такие как:

- служит приоритетным элементом защиты образовательных, производственных и иных объектов в области охраны окружающей среды от негативных факторов окружающей природной, производственной и социальной среды, т.е. загрязнителей воды, почвы и атмосферного воздуха;
- уникальность образования в области охраны окружающей среды заключается в том, что оно по-новому ставит перед собой цели, его суть заключается в формировании экологической культуры, личностных особенностей экологического поведения;
- необходим новый подход к содержанию экологического образования, поскольку оно носит комплексный характер и требует овладения различными междисциплинарными общенаучными и практическими знаниями;

- прогностическая (мониторинговая) направленность образования в области охраны окружающей среды, связанная с необходимостью защиты, оценки и прогнозирования от токсикологических рисков и угроз, воздействующих на человека, природу и общество в условиях постоянного взаимодействия с техносферой;

-практическая направленность образования в области охраны окружающей среды, характеризующаяся внедрением профессионально-ориентированных технологий обучения, способствующих формированию личности обучающихся, что важно для их профессиональной деятельности в будущем.

Важность заботы об окружающей среде в настоящее время заключается в том, что небольшая экологическая проблема, вызванная пренебрежением небольшим количеством отходов, может за короткий промежуток времени превратиться в глобальную проблему. Включение сектора производства минеральных удобрений химической промышленности в состав таких секторов производства может облегчить понимание этого вопроса. Потому что вредная пыль, пар и газы, образующиеся при таких процессах, как экстракция, выпаривание экстрагированной фосфорной кислоты, нейтрализация аммиаком, грануляция приготовленного удобрения, являются загрязнителями окружающей среды. Чтобы эти вещества не загрязняли окружающую среду, важно повышать экологические знания рабочих, выполняющих такие процессы. Первый способ добиться этого – иметь экологически грамотный персонал, началом которого является развитие экологического сознания у населения. Именно по этому направлению преподается предмета экологии и в основу положена подготовка кадров.

Выводы. Заключение в том, что знания, умения и навыки формируются на основе типа экологически безопасного поведения, обеспечивающего качественное выполнение функциональных задач в избранной профессиональной области, а также востребованность современного производства. Представленные показатели демонстрируют высокую и многогранную значимость образования в области охраны окружающей среды и позволяют применять на практике основополагающие принципы образования в этой научной области. Это, в свою очередь, является одним из основных факторов предотвращения загрязнения окружающей среды вредными факторами в виде токсикологически вредных и опасных веществ различного уровня, встречающихся на производственных предприятиях.

Литературы:

1. Бахриддинов, Н. С. (2017). ЖИДКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ. *Science Time*, (5 (41)), 177-180.
2. Бахриддинов, Н. С., & Тургунов, А. А. (2022). ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТА ОЛИШ ДАВРИДА ФИЛЬТРАШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(8).
3. Бахриддинов, Н. С. (2022). ЧИҚИНДИДАН ФОЙДАЛАНИБ МАГНИЙ ВА СУЛЬФАТ ИОНЛИ ОДДИЙ СУПЕРФОСФАТ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(8).
4. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Ёқубжанова, Ё. (2022). ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 443-448.

5.Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022).

Современный Метод Защиты Озонового Слоя. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 3(3), 1-4.

6.Намазов, Ш. С., Бахриддинов, Н. С., Эркаев, А. У., & Абдуллаев, Б. Д.

(1991). Физико-химические свойства упаренной экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. *Узб. хим. журн*, (1), 25

7.Бахриддинов, Н. С. Получения жидких комплексных удобрений на основе экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. *Канд диссертация, 1991.*

8.Baxriddinov, N., Mamadaliev, S., & Djuraeva, D. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ

МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. *Science and innovation*, 1(В8), 10-15.

9.Sadriddinovich, B. N., & Axmadjanovich, T. A. (2021). Role Of Mahalla's Participation In The Development Of Education. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 25(1), 375-378.

10.Sadriddinovich, B. N., & Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN THROUGH INNOVATIVE ACTIVITIES. *Scientific Impulse*, 1(4), 213-219.

11. Ахунов, Д. В., & Машрапов, Б. О. (2021). Разработка локальных систем очистки бытовых сточных вод малой мощности в Узбекистане. *Молодой ученый*, (2), 32-37.

12. Исматов ,А.А., Ходжаев Н.Т., Ахунов Д.Б., Муминов А.У. Базальтовые породы Узбекистана – ценное сырьё для получения ситаллов // Международная научно-практическая конференция «Инновация-2006» / Сборник научных статей. –Ташкент, 2006. -С. 100-101.

13. Алиев, Б. М. М., & Ахунов, Д. Пестицидларнинг охирги авлодларини оқово сувлар таркибидан тозалашнинг мукамаллашган усуллари таҳлили. *Agro ilm-O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnali*, 70-72.
14. Исмаатов А.А., Шарипов Д.Ш., Ахунов Д.Б., Жуманиёзов Ҳ.П. Пути улучшения свойств керамических строительных материалов // Международная научно-практическая конференция «Инновация-2008» / Сборник научных статей -Ташкент, 2008. –С. 113-114.
15. Ахунов, Д. Б., & Ахатов, Д. Н. (2023). Исследование кристаллизацию расплавленных шихт на основе базальтов. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 3(3), 384-389.
16. Bakhtiyarovich, A. D., Olimzhanovich, M. B., & Bahadirkhan ogli, D. F. (2023). Problems in Sewage Drainage Systems of Industrial Enterprises in the Republic of Uzbekistan. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 196-201.
17. AXUNOV, D., & MUXTORALIYEVA, M. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. *ЭКОНОМИКА*, 40-46.
18. Исмаатов А.А., Ахунов Д.Б. Ситаллы на основе базальтокаолиновых композиции //Композиционные материалы. –Ташкент, 2008. -№1. –С. 57-61.
19. Bakhriddinov, N. S., & Akhunov, D. B. (2023). Hazards depending on properties of dusts.
20. Абидов А.М., Ахунов Д.Б., Исмаатов А.А. Новые материалы на основе каолинов Ангренского месторождения // Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук / Респ. межвузовский сборник. –Ташкент, ТГТУ, 2008–С. 173-176.
21. Бахриддинов, Н. С. Жидкие комплексные удобрения. Copyright 2022 Монография. Dodo Books Indian Ocean Ltd. and Omniscrbtum S.
22. Бахриддинов, Н. С. (2005). Ғовасой гилларининг гранулометриқ таҳлили натижалари. *ФарПИ илмий-техник журнали. –Фарғона. –2005, 1, 52-54.*

23.Собиров, М. М., Бахриддинов, Н. С., & Розикова, Д. А. (2020). Термоконцентратни хлорид кислотали парчалаш маҳсулоти ва аммоний нитрат асосида NP-ўғитлар олиш жараёнини тадқиқ қилиш. *ФарПИИ илмий-техник журнали.–Фарғона.–2020, 2, 222-228.*

24.Sadriddinovich, B. N. (2022). IMPROVEMENT OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF PHOSPHORIC ACIDS. *International Journal of Early Childhood Special Education, 14(7).*

25.Mamadaliyev, A. T., & Bakhriddinov, N. S. (2022). Teaching the subject of engineering geology on the basis of new pedagogical technology. *Scientific Impulse, 1, 5.*

26. Bakhriddinov, N. S., & Mamadaliyev, A. T. (2022). DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN THROUGH INNOVATIVE ACTIVITIES. *Новости образования: исследование в XXI веке, 1(4)..*

27. Бахриддинов, Н. С., Абдуллаев, Б. Д., Эркаев, А. У., & Намазов, Ш. С. (1991). Концентрированная экстракционная фосфорная кислота из фосфоритов Центральных Кызылкумов и ее физико-химические свойства. *Узб. хим. журн, (1), 21-25.*

28.Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2022). Преимущество отделения осадков, образующихся при концентрировании экстрагируемых фосфорных кислот. *Scientific Impulse, 1(5), 1083-1092.*

29. Бахриддинов, Н. С. Получения жидких комплексных удобрений на основе экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. *Канд диссертация, 1991.*

30.Ахунов, Д. Б., Исматов, А. А., Арипова, М., Мкртчян, Р. В., & Ходжаев, Н. Т. (2007). Исследование базальтовых пород Кутчинского месторождения для получения стекол и ситаллов. *Kimyo va kimyo texnologiyasi, (3), 22.*

31.Д. Б. Ахунов, А. А. Исматов, М. Х. Арипова, Р. В. Мкртчян, Н. Л. Ходжаев, Чем. Хим. Технология. 1, 28 (2008)

32. Sadriiddinovich, B. N., & Bakhtiyarovich, A. D. (2023). HAZARDS DEPENDING ON PROPERTIES OF DUSTS. *PEDAGOG*, 6(3), 544-552.
33. Исмаатов А.А., Ахунов Д.Б., Ходжаев Н.Т. Новые проявления базальтов – сырьё для производства стеклокристаллических изделий // Высокие технологии и перспективы интеграции образования, науки и производства: Труды международной науч. техн. конф. Т.1. – Ташкент, 2006. – С. 310-312.
34. Ахунов Д.Б. Синтез стекол на основе базальтов Кутчинского месторождения // Международная конференция по химической технологии: Тез. докл.- Т.5. – М., 2007. – С. 63-66
35. Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). Компьютер хоналари учун ёритиш ва шамоллатишни хисоблаш. *Scientific Impulse*, 1(8), 995-1003.
36. Bakhtiyarovich, A. D. (2023). STUDY OF CRYSTALLIZATION OF MELTED CHARGES BASED ON BASALT. *Scientific Impulse*, 1(8), 989-994.
37. Ахунов, Д. Б., Жураев, Ш., Ахатов, Д., & Жураев, Х. (2023). ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУЧЕННЫХ СИТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУТЧИ. *SCHOLAR*, 1(1), 110-118
38. Ахунов, Д. Б., & Жураев, Х. А. (2017). Стеклокристаллические материалы на основе базальтов Кутчинского месторождения. *Современные научные исследования и разработки*, (3), 14-17.
39. Bakhtiyarovich, A. D. (2023). INITIAL MATERIALS AND METHODS FOR INVESTIGATION OF BASALT ROCKS OF THE KUTCHI DEPOSIT. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(3), 71-75.
40. Ахунов, Д. Б., & Карабаева, М. У. (2017). ЗАЩИТА ЗДАНИЙ ОТ ВИБРАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ОТ ТОННЕЛЕЙ МЕТРОПОЛИТЕНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЭКРАНОВ. In *Современные концепции развития науки* (pp. 34-36).
41. Ахунов Данияр Бахтиярович, Машрапов Баходир Олимжанович. Проблемы в системах отвода сточных вод промышленных предприятий нашей Республики.. *PEDAGOG*, 6(4)
-

42. Sadriddinovich, B. N. (2022). BENEFITS OF LIQUID FERTILIZERS IN AGRICULTURE. *Scientific Impulse*, 1(5), 1843-1850.
43. Бахриддинов, Н. С. (2022). СУЮҚ ЎҒИТЛАРНИНГ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ФОЙДАЛАНИШ ҚУЛАЙЛИКЛАРИ. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(10).
44. Tukhtamirzaevich, M. A., Karimov, I., & Sadriddinovich, B. N. (2022). TEACHING THE SUBJECT OF ENGINEERING GEOLOGY ON THE BASIS OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGY. *Scientific Impulse*, 1(5), 1064-1072.
45. Sadriddinovich, B. N. (2023). Application of pedagogical technology in teaching ecological science. *PEDAGOG*, 6(2), 324-332.
46. Бахриддинов, Н. С. (2023). Экстракцион фосфат кислотани қизиган ҳавода концентрлашдан ҳосил бўлган чўкмани фторга тадқиқ қилиш. *PEDAGOG*, 6(2), 237-244.
47. Ахунов, Д. Б. (2008). *Стекла и ситаллы на основе базальтов Кутчинского месторождения* (Doctoral dissertation, –технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов. Ташкент, 2008.–143 с).
48. Ахунов, Д. Б., & Мухторалиева, М. (2022). Oqova suvlarni tozalash texnologiyasini takomillashtirishga tavsiyalar berish. *Экономика и социум*, 2(93)
49. Шамшидинов, И., Мамаджанов, З., Мамадалиев, А., & Ахунов, Д. (2014). Ангрен каолинларига термик ишлов бериш жараёнини саноат шароитида ўзлаштириш. *ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона*, 4, 78-80.
50. Ikramov, N., Majidov, T., Kan, E., & Akhunov, D. (2021). The height of the pumping unit suction pipe inlet relative to the riverbed bottom. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 1030, No. 1, p. 012125). IOP Publishing.
51. Ахунов, Д. Б., & Машрапов, Б. О. (2023). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ОҚОВА СУВЛАРИНИ ОҚИЗИШ ТИЗИМЛАРИДАГИ МУАММОЛАР. *Scientific Impulse*, 1(8), 329-337.

52. Bakhriddinov, N. S. (2021). EFFECT OF EXTRACTION PHOSPHORIC ACID EVAPORATION HEAT ON POLYMERIZATION. *INFORMATION TECHNOLOGY IN INDUSTRY*, 9(3), 842-847.
53. Ахунов, Д. Б. (2023, March). Исходные материалы и методы исследования базальтовых пород месторождения кутчи. In *E Conference Zone* (pp. 1-6).
54. Бахриддинов, Н. С., Намазов, Ш. С., & Абдуллаев, Б. Д. (1991). Коррозионные свойства и стабильность жидких комплексных удобрений на основе упаренной ЭФК из Кызылкумских фосфоритов. *Деп. в ВИНИТИ*, 15
55. Ахунов Д.Б., Машрапов Б.О., Мустапов А.А., Бўрихўжаев А.Н. Разработка локальных систем очистки бытовых сточных вод малой мощности в Узбекистане. *Архитектура қурилиш ва дизайн илмий-амалий журнали*. 2020 й,3-сон.348-354
56. Мамадалиев, А. Т., & Ахунов, Д. Б. (2023). ДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ. *PEDAGOG*, 6(3), 147-157.
57. Мамадалиев, А. Т., & Ахунов, Д. Б. (2023). Минералогия, кристаллография ва кристаллохимия фани мавзусини интерфаол таълим методлари асосида ўқитиш. *PEDAGOG*, 6(3), 63
58. Бахриддинов, Н. С., Эркаев, А. У. Н. Ш., & Абдуллаев, Б. Д. (1991). Экстракционная фосфорная кислота из фосфоритов Центральных Кызылкумов. *Узб. хим. журн*, (2), 65-67.
59. Исматов, А. А., Ахунов, Д. Б., & Ходзаев, Н. Т. (2006). в *Int. Sci. Pract. Conf.*. *High Technol. Prospect. Интегр. Educ. Sci. Prod*, 310-312.
60. Исматов А.А., Ахунов Д.Б., Абидов А.М. Базальты и каолины как ингредиенты для ситалловых композиционных материалов// *Композиционные материалы - структура, свойства и применение: Материалы Респ. науч. техн. конф. –Ташкент, 2008.– С. 109-110*